

Razonamiento estadístico evidenciado en profesores de matemática en ejercicio. Un estudio de caso

Constanza Marie Rojas Mundet¹, Nicolás Andrés Sánchez Acevedo²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486502>

Palabras claves: Razonamiento estadístico, docentes de matemática en ejercicio, cualitativo.

Planteamiento de investigación

El razonamiento estadístico implica comprender los procesos subyacentes a los problemas planteados. En el ámbito educativo chileno, el Ministerio de Educación propone la unidad de Probabilidad y Estadística, la cual debe capacitar a los estudiantes para realizar análisis y tomar decisiones basadas con evidencia, desde 7° básico hasta 4° medio (Ministerio de Educación, 2015; 2019). Pese a lo propuesto por el Ministerio de Educación, existen investigaciones como las de Chia-Shih y Marchant (2021) y García et al. (2020) que evidencian dificultades en el razonamiento estadístico de los docentes, quienes a menudo presentan conocimientos superficiales y errores conceptuales. Problemas similares se identifican en estudios realizados a profesores de enseñanza básica (Juárez y Inzunza, 2014); profesores de enseñanza media (Chia-Shih y Marchant, 2021); profesores en formación (Inzunza y Vizcarra, 2009) e ingenieros (Figueroa y Aznar, 2018), indicando que las dificultades para razonar estadísticamente se presentan en diversos niveles educativos. Por lo expuesto, se propone el objetivo de identificar el razonamiento estadístico en docentes de Matemática de enseñanza media.

Marco teórico

El razonamiento estadístico se entenderá como “la manera en la que las personas razonan y otorgan sentido a las ideas estadísticas” (Garfield, 2002). Garfield y Ben-Zvi (2008) perciben que el razonamiento estadístico es la capacidad de interpretar la información Estadística y conectar diversos conceptos (p. 17). Oliveira y Enriques (2014) complementan esta perspectiva mencionando que se desarrolla gradualmente a medida que los estudiantes formulan preguntas.

Dada la perspectiva teórica sobre razonamiento estadístico (Garfield, 2002), Garfield y Ben-Zvi (2008) investigan cómo se aplica el razonamiento estadístico, proponiendo seis elementos clave para que el profesor movilice durante su clase:

1. Brindar a los estudiantes oportunidades para trabajar con datos reales.

¹ Universidad Central de Chile. constanza.rojasm@alumnos.ucentral.cl

² Universidad Central de Chile. nicolas.sanchez@ucentral.cl

2. Proporcionar a los estudiantes, a partir de la comunicación, espacios para que vayan más allá de los datos y expliquen los procesos.
3. Apoyar a los estudiantes en la toma de conciencia de su razonamiento.
4. Promover el uso de tecnologías.
5. Permitir que estudiantes hagan predicciones, inferencias y las prueben.
6. Construir sobre el conocimiento previo de los estudiantes o el conocimiento del contexto.

Cuando se evidencia que el profesor manifiesta todos los elementos, implica que está movilizando el razonamiento estadístico en el aula, sin embargo, si se evidencia que no manifestó todos los elementos, no implica una ausencia en el razonamiento estadístico del docente, sino que emergen algunos elementos y otros no.

Marco metodológico

Esta investigación utiliza un enfoque cualitativo, ya que, “permite comprender las subjetividades de los individuos en su contexto cotidiano o laboral” (Balderas, 2013, p.3). Para la recolección de información y con el propósito de evidenciar el razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008), se lleva a cabo una entrevista, con el objetivo de obtener información sobre la formación del profesor. La entrevista es semidirectiva, siguiendo el enfoque propuesto por Taguenca y Vega (2012), el cual consiste en ser un método que “mantiene un control sobre los temas a tratar mediante un guion de entrevista, lo cual, aunque limita la libertad comunicativa, facilita la obtención de información centrada en los objetivos de investigación” (p. 61).

Posteriormente de aplicar la entrevista, se aplica un cuestionario de respuesta abierta, diseñado para “transformar variables empíricas en preguntas concretas que generen respuestas fiables y evidencien la comprensión y dominio de conceptos estadísticos por parte de los docentes” (Anguita et al., 2003). El cuestionario consta de cinco preguntas, enumeradas desde la A, B_1, B_2, C, D y E .

La actividad consiste en una situación de básquetbol adaptada del libro de texto del Ministerio de Educación, el cual es aplicado a un profesor de Matemática, considerado un caso de estudio, ya que, como señala Stake (2007), se trata de “estudiar la particularidad y complejidad de un caso singular para comprender su actividad en circunstancias significativas” (p. 11). El profesor fue seleccionado por su disposición, buena voluntad y disponibilidad para responder a la entrevista y realizar el cuestionario de respuesta abierta elaborado.

El análisis de los datos del cuestionario se limitará a los resultados de la primera pregunta debido a consideraciones de extensión. Asimismo, no se presentará el gráfico correspondiente. El proceso del análisis de la pregunta A, la cual consiste: “Considerando los datos del texto leído anteriormente, determine e interprete la moda, media y mediana de estatura de un equipo de básquetbol profesional y represente esta

información”. Se llevará a cabo en dos etapas: (1) se transcribe de manera literal la respuesta a cada una de las consignas de la situación planteada, y (2) se consideran los elementos que proponen Garfield y Ben-Zvi para identificar y describir evidencias en la manifestación de razonamiento estadístico. Para garantizar la validez y credibilidad de la investigación, se utilizará el rigor metodológico propuesto por Selltiz (1980), el cual asegura que, mediante la aplicación rigurosa de metodologías y técnicas de análisis, se mantendrán la validez y credibilidad.

Resultados y conclusiones

A) En la primera pregunta le profesor realiza el siguiente trabajo algebraico:

$$\bar{x} = \frac{10,25}{5} = 2,05 \text{ m Mediana: } 1,94-2,01-2,04-2,07-2,19 \rightarrow \text{Me} = 2,04 \text{ m}$$

Luego del cálculo que realiza el profesor, él interpreta lo siguiente:

La estatura promedio de los jugadores corresponde a 2,05 m. Al menos el 50% de los jugadores alcanza una altura de 2,04 m. La distribución de datos no presenta moda.

A partir de la respuesta dada en la pregunta A, se observa que el profesor manifiesta los elementos I, IV, V y VI. Se identifica el elemento I en la parte de la respuesta “ $\bar{x} = \frac{10,25}{5} = 2,05 \text{ m Mediana: } 1,94-2,01-2,04-2,07-2,19 \rightarrow \text{Me} = 2,04 \text{ m}$ ”. Si bien, se identifica parte del elemento I, no se evidencia por completo, ya que, el profesor trabaja con los datos reales que se le dieron en el contexto de la actividad, pero no se evidencia que brinde los espacios a los estudiantes para trabajar con datos reales.

En conclusión, las respuestas del profesor muestran que, si bien maneja correctamente los conceptos estadísticos, como la media y la mediana, y presenta una interpretación adecuada de los datos, su enfoque no integra completamente el trabajo con datos reales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto sugiere una oportunidad para mejorar la enseñanza del razonamiento estadístico, proporcionando más espacios para que los estudiantes interactúen activamente con los datos y desarrollen sus propias interpretaciones.

Referencias

- Anguita, J. C., Labrador, J. R., Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación: Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). *Atención Primaria*, 31(8), 527-538.
- Balderas, I. G. (2013). Investigación cualitativa: Características y recursos. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 8, 1-12.

- Figuroa, S. M., & Aznar, M. A. G. (2018). Razonamiento estadístico en estudiantes de ingeniería. *Yupana: Revista de Educación Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral*, (12), 23-39.
- García, J., Fernández, N., Arredondo, E., & Díaz, D. (2020). Niveles de razonamiento estadístico de profesores de matemáticas sobre variabilidad. *Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias*, 15(2), 27-37.
- Garfield, J. (2002). The challenge of developing statistical reasoning. *Journal of Statistics Education*, 10(3).
- Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2008). *Developing Students' Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice*. Springer.
- Inzunza, S. (2014). Razonamiento estadístico de estudiantes universitarios sobre el análisis de datos en un ambiente computacional. *Bolema*, 28(50), 1-23.
- Inzunza, S., & Vizcarra, F. (2019). Un estudio sobre la caracterización del razonamiento estadístico de estudiantes de preparatoria: El caso de los promedios y las gráficas. *Memorias del Congreso Nacional de Enseñanza de las Matemáticas*.
- Juárez, A., & Inzunza, S. (2014). Comprensión y razonamiento de profesores de matemáticas de bachillerato sobre conceptos estadísticos básicos. *Perfiles Educativos*, 36(146), 1-10.
- Chia-Shih, S., & Marchant, C. (2021). El nivel de razonamiento estadístico de los estudiantes chilenos de pedagogía en matemáticas en pruebas de hipótesis estadísticos. *Acta Scientiae*, 23(6), 1-15.
- Ministerio de Educación. (2015). *Bases Curriculares: 7° básico a 2° medio*.
- Ministerio de Educación. (2019). *Bases Curriculares: 3° medio y 4° medio*.
- Ministerio de Educación. (2020). *Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial: Programa de Estudio 3° o 4° Medio*.
- Oliveira, H., & Henriques, A. (2014). Promover o raciocínio estatístico no ensino básico recorrendo à tecnologia: Um projeto de investigação e desenvolvimento. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística*, 23-31.
- Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M., & Cook, S. W. (1980). *Métodos de investigación en las relaciones sociales*.
- Stake, R. (2007). *Investigación con estudio de casos* (4.a ed.).
- Taguenca, J., & Vega, M. (2012). Técnicas de investigación social: Las entrevistas abierta y semidirectiva. *Técnicas de Investigación Social: Las entrevistas abierta y semidirectiva*, 1(1), 1-10.